

IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLILIK KO'RSATKICHLARINI PROGNOZ QILISH UCHUN SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Absalamova D. B.

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti magistranti

Absalamova G. B.

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellekt (SI) modellarining integratsiyasi orqali iqtisodiy raqobatbardoshlikni prognoz qilishda aniqlilik darajasini qanday oshirish mumkinligini o'rganadi. An'anaviy usullar hozirgi dinamik va o'zaro murakkab bog'langan iqtisodiy ko'rsatkichlarni prognoz qilishda to'siqlarga duch kelganligi sababli, SIning ma'lumotlarni qayta ishlash, o'zgarishlarga moslashish va chiziqli bo'lmagan bog'lanishlarni aniqlash qobiliyati orqali istiqbolli yechimni taklif qiladi. Tadqiqot an'anaviy usullarning cheklovlariga qaratilgan va SI potentsialini, ayniqsa ARIMA-ANN kabi gibrid modellarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy raqobatbardoshlik, ARIMA model, ANN model, gibrid model.

KIRISH

Iqtisodiy raqobatbardoshlik mamlakat farovonligi va rivojlanishining muhim jihati hisoblanadi. Mamlakatlarning iqtisodiy raqobatbardoshligi shu mamlakatning jahon bozorida mavqeyini belgilab beradi va bu iqtisodiy o'sishga, ijtimoiy farovonlikka va global ta'sirga erishish uchun asosdir. Iqtisodiy raqobatbardoshlikni prognoz qilish esa hukumatlar, biznes, investorlar va jamoatchilik uchun qimmatli vositadir. U mamlakatning iqtisodiy muhitini har tomonlama va istiqbolli baholashni ta'minlab, asosli qarorlar qabul qilish, strategik rejalashtirish hamda barqaror va raqobatbardosh iqtisodiy rivojlanishni ta'minlovchi siyosat yuritish imkonini beradi. An'anaga ko'ra, iqtisodiy raqobatbardoshlik mamlakat faoliyatini baholashda tarixiy ma'lumotlarga tayangan holda retrospektiv tahlillar orqali baholanadi. An'anaviy usullar qimmatli bo'lishiga qaramasdan, bu yondashuv zamonaviy iqtisodiy landshaftni tavsiflovchi rivojlanayotgan tendentsiyalar, uzilishlar va misli ko'rilmagan muammolarni qamrab olishda yetarli bo'lmasligi mumkin. Hukumatlar, investorlar va siyosatchilarga o'zgarishlarni oldindan ko'rish va o'zlarining iqtisodiy strategiyalarini faol shakllantirish imkonini berish uchun tarixiy ma'lumotlarni ilg'or prognozlash modellari bilan birlashtirib, bashorat qiluvchi ob'ektni taklif qilish orqali ushbu cheklovni bartaraf etishga intiladi, bu esa sun'iy intellekt (SI) kabi ilg'or texnologiyalarni o'rganishni talab qiladi. Sun'iy intellektning iqtisodiy raqobatbardoshlikni modellashtirishga integratsiyalashuvi ushbu qiyinchiliklarning

ayrimlarini yengish uchun istiqbolli yo'lni taklif qiladi. Ushbu maqola mamlakatlarni strategik iqtisodiy rejalashtirish uchun keng qamrovli va oldindan belgilab beruvchi asos bilan ta'minlash vositasi sifatida iqtisodiy raqobatbardoshlikni prognoz qilishda zamonoviy sun'iy intellekt modellarining ahamiyatini o'rganadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Iqtisodiy raqobatbardoshlikni bashorat qilish bo'yicha adabiyotlar an'anaviy ravishda ekonometrik modellar, vaqt seriyalari tahlillari va retrospektiv baholashlarga tayangan. Porter (1990) [1] kabi olimlar sanoat tuzilmasi, firma strategiyasi va qo'llab-quvvatlovchi institutlarning roli kabi omillarni ta'kidlab, raqobatbardoshlikni belgilovchi omillarni tushunish uchun asos yaratdilar. Biroq, bu modellarning statik tabiati global iqtisodiyotning dinamik va tez o'zgaruvchan tabiatiga moslasha olmasligi uchun tanqid qilindi (Garelli, 2000) [2]. Sala-i-Martin va boshqalarning so'nggi asarlari (2019) [3] va Hausmann va boshqalar (2021) [4] texnologik uzilishlar, geosiyosiy siljishlar va nomoddiy aktivlarning ortib borayotgan ahamiyati sharoitida raqobatbardoshlikni bashorat qilish muammolarini o'rganib chiqdi. Ushbu muammolar an'anaviy prognozlash usullaridan voz kechishni va innovatsion yondashuvlarni, shu jumladan sun'iy intellektni integratsiyalashuvini o'rganishni talab qiladi.

Sun'iy intellektning paydo bo'lishi iqtisodiy prognozlashda paradigma o'zgarishini keltirib chiqardi. SI texnikasi, jumladan, mashinani o'qitish va neyron tarmoqlari keng ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish, murakkab bog'lanishlarni aniqlash va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyatini taklif qiladi. Turli tadqiqotlar iqtisodiy prognozlashda SIning potentsial afzalliklarini ta'kidladi (Fernández-Vázquez va boshq., 2020; Chen va boshq., 2022) [5].

Mashinani o'qitish modellari, masalan, vektorli mashinalar [6] va qarorlar daraxtlarini qo'llab-quvvatlash [7] kabi modellar iqtisodiy ko'rsatkichlarni bashorat qilishda o'zlarining samaradorligini ko'rsatdi. Inson miyasining o'rganish qobiliyatidan nusxalangan neyron tarmoqlar chiziqli bo'lmagan munosabatlarni aniqlash va aniq prognozlar qilishda natija berdi (Makridakis va boshq., 2018) [8]. SI modellarining ijtimoiy media kontentlari va yangilik maqolalari kabi tuzilmagan ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati ularning prognoz qilish imkoniyatlarini yanada oshiradi (Antonakis va boshq., 2018) [9].

Bundan tashqari, sun'iy intellekt modellari turli iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi chiziqli bo'lmagan munosabatlar va o'zaro ta'sirlarni ochib, raqobatbardoshlik omillarini yanada chuqurroq tushunishni ta'minlaydi (Deaton va Muellbauer, 1980) [10]. Prognozlashda SIning kiritilishi iqtisodiy raqobatbardoshlikning ko'p qirrali tabiatiga mos keladigan yanada yaxlit va ma'lumotlarga asoslangan yondashuvga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy raqobatbardoshlikni prognozlash bo'yicha adabiyotlar zamonaviy iqtisodiyotlarning dinamik va murakkab tabiatini qamrab olishda an'anaviy usullarning cheklanganligini ta'kidlaydi. Sining paydo bo'lishi keng ma'lumotlar to'plamini moslashtirish, o'rganish va tahlil qilish qobiliyati bilan ushbu cheklovlarni yengib o'tish uchun istiqbolli yo'lni taklif qiladi. Ushbu maqolaning keyingi bo'limlari iqtisodiy raqobatbardoshlikni bashorat qilish kontekstida Sining potensial metodologiyalari va qo'llanilishini o'rganadi.

NATIJALAR

So'nggi yillarda sun'iy intellekti (SI) iqtisodiy raqobatbardoshlikni prognozlashda qo'llash o'zgaruvchan va ajralmas vosita sifatida paydo bo'ldi. Ushbu bo'lim mashinani o'qitish algoritmlari, neyron tarmoqlari va boshqa ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga olgan sun'iy intellekti tahlil qilish, bashorat qilish va dinamik iqtisodiy sharoitlarga moslashish jarayonidagi asosiy rolini o'rganadi.

Neyron tarmoqlar: Inson miyasining tuzilishi va funksiyasidan ilhomlangan neyron tarmoqlar murakkab munosabatlar va chiziqli bo'lmagan bog'lanishlarni aniqlashda ustun bo'lgan mashinani o'qitishning bir qismidir. Iqtisodiy raqobatbardoshlikni bashorat qilishda neyron tarmoqlar raqobatbardoshlikning asosiy omillarini aniqlash va turli iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tushunish kabi vazifalar uchun ahamiyatlidir. Neyron tarmoqlarning murakkab, yuqori o'lchamli bog'lanishlarni aniqlash qobiliyati iqtisodiy ma'lumotlarni yanada aniq tahlil qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, ularning moslashuvchanligi ularga vaqt o'tishi bilan bashorat qilish aniqliligini rivojlantirish va yaxshilash imkonini beradi, bu ularni an'anaviy modellar aniqlay olmasligi mumkin bo'lgan stsenariylarni bashorat qilish uchun juda mos keladi.

Qilingan taxliliiy usullardan olingan natijalarga ko'ra ARIMA prognozi va gibrid ANN regressiya prognoz modellari ko'p hollarda boshqa prognozlash modellaridan ustun keldi [11], [12].

Birlashtirilgan model topologiyalaridan qat'i nazar, individual neyron tarmoqlarni bashorat qilishning aniqliligini sezilarli darajada oshirishi mumkinligi ko'rsatiladi. Bu taklif qilingan metodologiyaning qo'llanilishini isbotlaydi. Tavsiya etilgan usulning qo'llanilishi boshqa SI modellarida ham qo'llanilishi mumkin degan xulosaga keladi.

MUHOKAMA

Iqtisodiy ko'rsatkichlar tabiatan dinamik bo'lib, tebranishlarga duchor bo'ladi va ko'plab omillar ta'sirida ostida bo'ladi. Sining moslashuvchan tabiati o'zgaruvchan iqtisodiy landshaftlarga javoban prognozlash modellarini rivojlantirishga imkon beradi. Ushbu moslashuvchanlik modelga o'tmishdagi xatolarni o'rganish, yangi ma'lumotlarni o'z ichiga olish va joriy bozor dinamikasiga moslashish uchun uning parametrlarini sozlash imkonini berish orqali bashoratlarning aniqliligini oshiradi.

ARIMA modeli: So'nggi o'n yilliklarda AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) statsionar va statsionar bo'lmagan vaqt seriyalari ma'lumotlarini prognoz qilish uchun mashhur statistik metodologiyaga aylandi. ARIMA vaqt seriyasini prognozlashning mashhur modelidir. ARIMA modellari vaqt seriyasining o'tmishdagi xatti-harakatlariga asoslangan kelajakdagi qiymatlarni bashorat qilish uchun keng qo'llaniladi. Model ikkita asosiy komponent bilan tavsiflanadi: avtoregressiv (AR) atamalar va o'rtacha harakatlanuvchi (MA) atamalar.

Avtoregressiv (AR) atamalar: bu qisman avtoregressiv (AR) tavsifning bir qismidir. Avtoregressiv komponent o'tgan vaqtdagi o'zgarishlarni tasavvur qiladi. Yani, hozirgi qiymat oldingi bir necha qiymatga bog'liq bo'ladi.

Harakatlanuvchi o'rtacha (MA) atamalar: bu qisman harakatlanuvchi o'rtacha (MA) tavsifdir. MA komponenti, har bir qiymatni avvalgi o'zgaruvchilarning o'rtacha qiymatlari orqali ta'minlashda ishlatiladi. Bu, qatorning tushunarsiz va sezgir bo'lgan qismini tasvirlashda yordam bera oladi.

ARIMA modeliga moslashish va prognoz qilish uchun statsmodels kutubxonasidan foydalangan holda Pythonda oddiy misol:

```
import pandas as pd

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

# Faraz qiling, sizda datetime indeksi va "value" ustuniga ega pandas #DataFrame
"df" bor.

# df = pd.read_csv('your_time_series_data.csv', parse_dates=['date_column'],
index_col='date_column')

# ARIMA modelini aniqlash

model = ARIMA(df['value'], order=(p, d, q))

# p, d, q uchun berilgan parametrlaringizni joylashtirish

# modelni moslash

result = model.fit()

# Prognoz qilish

forecast_steps = 10 # Bashoratlash modelingiz qadamlarini moslashtiring

forecast = result.get_forecast(steps=forecast_steps)
```

Prognoz qilingan qiymatlarga kirish

forecast_values = forecast.predicted_mean

Shunga qaramay, ARIMA modeli chiziqlilik taxmini, amaliy stsenariylarda qondirish qiyin bo'lgan shart yoki kirish o'zgaruvchilari sifatida faqat tarixiy ma'lumotlarga tayanish kabi cheklovlarga ega.

ANN modeli: Artificial Neural Network (ANN) yoki Suniy neyronlar (NN) modeli, biologik neyron tizimidan olingan suniy intellektning modeli hisoblanadi. Bu model, ma'lumotlar uchun so'nggi sanoatni ko'rib chiqqan va boshqa amaliyotlarda ham ishlatilgan masofaviy o'rganish algoritmidir.

Bu model chiziqli cheklovning yechimlari, vaqt qatorini tushuntirish va bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan muqobil chiziqli bo'lmagan tuzilmalarning keng doirasiga olib keladi. ANN modeli ma'lumotlar to'plamlarida mavjud bo'lgan nochiziqliliklarni samarali tarzda prognoz qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan [13].

ANN modeli maxsus kiruvchi yashirin va chiquvchi neyron qatlamlardan iborat bo'lib quyidagi ko'rinishni aks etadi (1-rasm).

1-rasm. ANN modeli sxemasi. [Manba:](#)

Kiruvchi o'zgaruvchilar (Input Layer): bu qism, tizimga kiritiladigan ma'lumotlar uchun mo'ljallangan. Har bir kiruvchi o'zgaruvchi, bir neyronni ifodalaydi(I).

Yashirin qatlam (Hidden Layers): Yashirin qismlar, tizim o'rganayotgan umumiy xususiyatlar va o'zgaruvchilarni tahlil qilish uchun xizmat qiladi. Ko'p sanoqli tizimlarda bir necha yashirin qism mavjud bo'ladi. Har bir yashirin qismda har bir neyron o'zgaruvchilari tahlil qilinadi.

Chiqish (Output Layer): chiqish qismi tizimning chiqishini (aniq bir natija yoki baholash) ifodalaydi. Agar masala regressiya bo'lsa bir neyron hosil bo'ladi, aks holda kategoriyalash bo'lib, har bir kategoriya uchun bittadan neyron hosil bo'ladi.

ANN modelining o'rnatilishi va e'lon qilinishi Pythonda keras yoki TensorFlow kabi deep learning kutubxonalari orqali amalga oshiriladi. Quyidagi kod qismida yagona yordamchi qism va chiqishga ega bo'lgan oson bir suniy neyron tizimi yaratishni ko'rish mumkin:

```
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
# Suniy neyron tizimini yaratish
model = Sequential()
# Kiruvchi o'zgaruvchilar va yashirin qismi
model.add(Dense(units=8, input_dim=4,
activation='relu'))
# Chiqish qismi
model.add(Dense(units=1, activation='sigmoid'))
# Modelni o'rnatish
model.compile(optimizer='adam',
loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

Gibrid model (Hybrid): Qisqacha aytganda, gibrid modelni ishlab chiqish jarayoni ikkita alohida bosqichni o'z ichiga oladi. Dastlabki bosqichda ma'lumotlarning chiziqli tomonini tekshirish uchun ARIMA modeli qo'llaniladi. Ikkinchi bosqichda taxminiy ARIMA modelidan olingan natijalar neyron tarmoqni qurish uchun ishlatiladi. ARIMA modelining natijalari chiziqli bo'lmagan tegishli muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, chunki ARIMA modeli ma'lumotlarda mavjud bo'lgan chiziqli bo'lmagan bog'lanishni samarali ifodalay olmaydi. ANN algoritmidan ARIMA modelining natijalarini bashorat qilish uchun foydalanish mumkin. Gibrid model muqobil tuzilmalarni aniqlash uchun ANN va ARIMA modellarining o'ziga xos xususiyatlari va kuchli tomonlaridan foydalanadi. Chiziqli va chiziqli bo'lmagan naqshlarni bir nechta modellar yordamida etarli darajada tavsiflash mumkin va ularning bashoratlari umumiy modellashtirish va bashorat qilishni yaxshilash uchun birlashtirilishi mumkin [14].

Gibrid ARIMA-ANN modelini o'rnatish quyidagi ko'rinishda bo'ladi (Python tilida):

```
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import numpy as np

# Ma'lumotlar
# ARIMA modeli
arima_model = ARIMA(train_data, order=(p, d, q))
arima_fit = arima_model.fit()
arima_forecast = arima_fit.forecast(steps=len(test_data))
# Residuallar (Qoldiq)
residuals = np.array(test_data) - np.array(arima_forecast)
# ANN modeli
ann_model = Sequential()
ann_model.add(Dense(units=8, input_dim=1, activation='relu'))
ann_model.add(Dense(units=1, activation='linear'))
ann_model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')
ann_model.fit(residuals, test_data, epochs=50, batch_size=8, verbose=0)
# ARIMA va ANN natijalarini birlashtirish
hybrid_forecast = arima_forecast + ann_model.predict(residuals)
# Natijalarni baholash
mse = mean_squared_error(test_data, hybrid_forecast)
print('Mean Squared Error:', mse)
```

ARIMA-ANN gibrid modeli bilan erishilgan prognoz aniqligining kuzatilgan yaxshilanishi uning ikkita alohida prognozlash metodologiyasining kuchli tomonlarini birlashtirishning noyob qobiliyati orqali iqtisodiy prognozlash aniqliligini yanada yaxshilash mumkin. ARIMA komponenti chiziqli tendentsiyalarni modellashtirish va mavsumiylikni aniqlashda ustunlik qiladi, ANN komponenti esa ma'lumotlardagi murakkab, chiziqli bo'lmagan munosabatlarni boshqarishda qo'l keladi. Ushbu ikki yondashuvni birlashtirgan holda, gibrid model ularning bir-birini to'ldiruvchi kuchli tomonlaridan foydalanadi, bu esa aniqroq iqtisodiy prognozga olib keladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola iqtisodiy raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini prognoz qilishda sun'iy intellekt (SI), xususan gibrid ARIMA-ANN modeli integratsiyasini o'rganib chiqdi. Tadqiqot iqtisodiy prognozlarning aniqligi va ishonchligini oshirish uchun ilg'or texnologiyalardan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA) va Sun'iy Neyron Tarmoqlar (ANN) ning kuchli tomonlarini birlashtirgan gibrid model iqtisodiy ma'lumotlarga xos bo'lgan chiziqli va chiziqli bo'lmagan naqshlarni olishda istiqbolli natijalarni ko'rsatdi.

Shunday bo'lsada kelgusida texnologiyalarning rivojlanishi bilan yangi metodologiya va modellar paydo bo'lishi mumkin, bu bizning o'zgaruvchan iqtisodiy landshaftlarni oldindan bilish va moslashish qobiliyatini yanada oshirish kerakligini anglatadi. Model parametrlarini takomillashtirish, muammolarni hal qilish va natijalarni tasdiqlash bo'yicha doimiy sa'y-harakatlar iqtisodiy raqobatbardoshlikni prognozlashda sun'iy intellekt dasturlarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Harvard Business Review.
2. Garelli, S. (2000). *The World Competitiveness Yearbook*. IMD World Competitiveness Center.
3. Sala-i-Martin, X., Artadi, E., & Artadi, E. V. (2019). *The Global Competitiveness Index 4.0*. World Economic Forum.
4. Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., & Simoes, A. (2021). *The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity*. MIT Press.
5. Fernández-Vázquez, J. P., Hernández-Martínez, J., & Llorca-Vivero, R. (2020). Forecasting GDP using machine learning models. *PLoS ONE*, 15(4), e0231803.
6. Absalamova Go'zal Bo'ribojevna., & Absalamova Diyora Bo'ribojevna. (2023). SUPPORT VECTOR MACHINE ALGORITHM. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 4(5), 164-167.
<https://cajmtcs.centralasianstudies.org/index.php/CAJMTCS/article/view/456>
7. Bekmurodov, U., Absalamova, D., & Absalamova, G. (2023). ECONOMIC FORECASTING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS AND ALGORITHMS IN THE CASE OF UZBEKISTAN. *DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, 1(4), 16–22.
<https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v1i43>

8. Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and Machine Learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLoS ONE*, 13(3), e0194889.
9. Antonakis, N., Diamantaras, K. I., & Sotiriadis, S. (2018). Machine learning models for stock picking. *Expert Systems with Applications*, 94, 380-389.
10. Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). *Economics and Consumer Behavior*. Cambridge University Press.
11. Andry Alamsyah and Muhammad Fahmi Permana. 2018. Artificial neural network for predicting Indonesian economic growth using macroeconomics indicators. In 2018 International Symposium on Advanced Intelligent Informatics (SAIN). IEEE, 15–19.
12. Thabani Nyoni. 2019. Predicting inflation in the Kingdom of Bahrain using ARIMA models. (2019).
13. De Gooijer, J.G.; Kumar, K. Some recent developments in non-linear time series modelling, testing, and forecasting. *Int. J. Forecast.* **1992**, 8, 135–156. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
14. Zhang, G.; Patuwo, B.E.; Hu, M.Y. Forecasting with artificial neural networks: The state of the art. *Int. J. Forecast.* **1998**, 14, 35–62. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]